

JAMIYATDA IQTISODIY TAFAKKUR RIVOJIDA SHAXS ERKINLIGI TUSHUNCHASINING O‘RNI

Do‘stov Bahodir Tashpo‘latovich

O‘zbekiston –Finlyandiya Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: bohodustov@inbox.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6968-3490>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jamiyatda iqtisodiy tafakkur rivojida shaxs erkinligining tutgan o‘rni ilmiy tahlil qilingan bo‘lib unda shaxs erkinligi iqtisodiy faoliyat, innovatsiya va raqobatbardoshlikni rag‘batlantiruvchi asosiy omil sifatida ko‘rsatilib, uning iqtisodiy taraqqiyotga bevosita ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, iqtisodiy tafakkur, oila.

Аннотация. В данной статье проведен научный анализ роли свободы личности в развитии экономического мышления в обществе. В ней свобода личности представлена как ключевой фактор, стимулирующий экономическую деятельность, инновации и конкурентоспособность, а также освещено ее непосредственное влияние на экономическое развитие.

Ключевые слова: общество, экономическое мышление, семья.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the role of individual freedom in the development of economic thinking in society. It highlights individual freedom as the key factor stimulating economic activity, innovation, and competitiveness, and illuminates its direct impact on economic progress.

Key words: society, economic thinking, family.

Jamiyatimizda shaxs erkinligini va jamiyatning barqarorligini ta'minlash uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy institutlarning shakllanishi va rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir. Ijtimoiy davlat, davlat va fuqarolar o‘rtasidagi munosabatlarni belgilab, shu orqali shaxs erkinligini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Bu quyidagi omillar sifatida ko‘rish mumkin: *“Jamiyat hayotida amalga oshirilgan tub o‘zgarishlar shaxsning erkin ma’naviyatini shakllantirish bilan birga fuqarolik jamiyati qurilishi institutlarida ham muhim o‘zgarishlar bilan bog‘liq”*

Shu o‘rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlashicha, “Jamiyat-

islohotlar tashabbuskori”, “Xalq Konstitusiya va qonun ijodkori” degan yangi g‘oyalarni hayotga izchil tatbiq etish, fuqarolarning hamda fuqarolik jamiyati institutlarining davlat boshqaruvi va qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini muntazam oshirib borishni islohotlarimizning natijadorligi va samarasi, bu yo‘ldan ortga qaytmaslikning kafolati deb bilamiz”¹.

Shuning uchun insoniyat tarixiy taraqqiyoti davomida erkinlik va iqtisodiy farovonlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni doimo anglab kelgan. Jamiyat taraqqiyoti, ayniqsa iqtisodiy tafakkur shakllanishi va rivojlanishi shaxs erkinligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki har bir insonning o‘z irodasini erkin ifoda eta olishi, o‘z mehnat faoliyatini mustaqil ravishda belgilay olishi jamiyatning iqtisodiy salohiyatini oshiradi, innovatsiyalarni rag‘batlantiradi va farovonlikka zamin yaratadi. Shu bois, tarixiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, erkin shaxslar faoliyati asosida iqtisodiy taraqqiyotning yangi bosqichlari boshlangan, iqtisodiy tafakkur esa erkin fikrlash va ijodkorlik asosida rivoj topgan.

Angliyalik faylasuf D.Yum (1711-1776 yy.)ning fikricha: “Bir millat savdo sohasida boshqa millatdan o‘zib ilgarilab ketsa, bu millatning tirishqoqligi va uddaburonligi tufayli boshqa millat nisbatan oz daromad bilan qoniqishiga to‘g‘ri keladi, lekin bu yo‘qotish mazkur oltin va kumushlari birmuncha kam bo‘lgan davlatda ishchi kuchining arzonligi bilan qoplanadi”². Asosiy urg‘uni almashinuv sohasidan ishlab chiqarish sohasiga o‘tkazib, u erkinlik va raqobat to‘g‘risidagi qarashlarida davlatga raqobatda ustunlik beruvchi unsur bo‘lishi mumkin deb rivojlangan tashqi savdoni faqat rivojlangan ishlab chiqarish mavjud bo‘lgan holdagina qaraydi.

Shaxs erkinligi tushunchasi iqtisodiy tafakkurda nafaqat huquqiy normalar doirasida, balki ijtimoiy ong, axloqiy qadriyatlar va madaniy rivojlanish bilan ham uyg‘un holda shakllanadi. Erkin shaxs iqtisodiy tashabbuskorlik, raqobatbardoshlik va o‘zining moddiy-ma’naviy manfaatlarini ta’minlashga intiladi. Bunday sharoitda jamiyat ichida mustaqil qaror qabul qilish, yangicha yondashuvlar ishlab chiqish va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish ko‘nikmalari rivojlanadi. Aynan shaxs erkinligi tufayli jamiyatda mulkchilik shakllari takomillashadi, bozor iqtisodiyoti tamoyillari mustahkamlanadi va iqtisodiy tafakkur keng qamrovli, zamonaviy shaklga ega bo‘ladi.

Davlat va fuqarolarning farovonligiga ijobiy ta’siri shart-sharoitlari hamda

¹ Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. Toshkent. “O‘zbekiston”. 2024. – B. 53

² Юм, Д. Малые произведения: Эссе; Естественная история религии; Диалоги о естественной религии/ Д. Юм; Пер. с англ. – М.: Канон+, 1996. – Б.82-83

xususiyatlarini ochib berish bilan merkantilizm tanqidchilari, ularning g‘oyalari o‘z qarashlarini qarama-qarshi qo‘ygan holda to‘ldirdilar. Ular ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida raqobat munosabatlarining mavjudligini ham isbotlab berdilar. Mumtoz iqtisod maktabining vujudga kelishi raqobat nazariyasini tadqiq etishda yana bir bosqich bo‘ldi. Uning angliyalik vakili U.Petti (1623-1687yy.) tashqi va ichki savdoda faoliyat yuritayotgan tujjorlar miqdorini majburan kamaytirish taklifi bilan chiqdi, chunki millat boyligining asosi savdoda emas, balki ijtimoiy ishlab chiqarishda deb hisoblardi. Uning fikriga ko‘ra, “savdogarlarning qanchasi bizning ortiqcha mahsulotlarimizni boshqa davlatning ortiqcha mahsulotiga ayirboshlash uchun yetarli, hamda chakana savdo qiluvchilarning qanchasi aholi yashaydigan joylarda tovarlarni taqsimlash va ulardagi mavjud ortiqcha mahsulotlarni almashtirib olish uchun zarurligini aniqlash mumkin,”³ - deydi. Iqtisodiy ta’limotlar rivojida yana bir maktab-neoklassik maktab uzoq yillar mobaynida o‘ziga xos metodologik yondashuvga tayanib, iqtisodiy tafakkurning asosiy maktablaridan bo‘lib keldi. Uning vakillari raqobatni vaqt, hudud va boshqa konkret shart-sharoitlarga bog‘liq bo‘lmagan nazariy bir tushuncha sifatida qarab, uni bozor elementlaridan biri, deb atadi. A.Marshallning (1844-1924yy.) g‘oyalari neoklassik maktabning yo‘nalishini to‘laqonli aks ettiradi.

Bugungi globallashtirish davrida shaxs erkinligi iqtisodiy taraqqiyotning poydevoriga aylanib bormoqda. Raqobatbardosh iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish va bilimlar iqtisodiyoti kabi zamonaviy tendensiyalar shaxs erkinligisiz amalga oshishi amri maholdir. Shu jihatdan qaralganda, iqtisodiy tafakkur rivoji uchun shaxsning huquq va erkinliklarini ta’minlash, uni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Shaxs erkinligini cheklash esa iqtisodiy stagnatsiya, ijtimoiy norozilik va madaniy inqirozga olib kelishi mumkin. Jamiyatda iqtisodiy tafakkur qanday shakllanganini, shaxs erkinligining bu jarayondagi o‘rni va ahamiyatini, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish o‘rtasidagi nozik bog‘liqlikni chuqurroq anglashga intilamiz. Shaxs erkinligi va iqtisodiy tafakkur o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanar ekan, bu jamiyatning barqaror, adolatli va farovon kelajagini ta’minlovchi asosiy omilga aylanadi. Shu sababli, ushbu mavzuni o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi.

Institutsionalizm vakillari iqtisodiy tafakkurning neoklassik maktabidan tahlil mavhumlashuvining kichikroq darajasi bilan farq qilib, raqobatni o‘rganishning

³ Петти В. Экономические и статистические работы / В. Петти. – М.: Соцэкгиз, 1940. – Б.22

umuman farqli usullarini taqdim etdi. Ijtimoiy-iqtisodiy tafakkur tadqiqot uslublari va o‘rganish doirasi kengayib borgani sari raqobatning tub mazmuni, tabiati hamda ba’zi o‘ziga xos tomonlarini atroflicha yoritib bordi. Bizning fikrimizcha, tarixdagi ko‘p ilg‘or mutafakkirlar tomonidan ilgari surilgan mavjud raqobat talqinlari, sharhlarining birortasi ham kamchiliklar, ba’zi bir o‘ziga xos bo‘shliqlardan sira holi emas va ushbu talqinlar o‘zining ko‘proq yoki kamroq torligini ko‘rsatadi.

Iqtisodiy tafakkur mumtoz maktabining an‘analarini yana davom ettirib Jon Styuart Mill, “raqobat ish haqi, baholar, rentani belgilash, aniqlashning yagona bir tartibga keltiruvchisi ekanligini e‘tiborga oladigan bo‘lsak, uning o‘zi bunday tartibga keltirishning qoidalarini o‘rnatadigan qonundir”⁴. - deb tahmin qiladi. Neoklassik maktab vakillari XX asr birinchi choragiga kelib raqobatning baholar tizimiga ta’sirini aniq tasavvur etdi va raqobatni juda cheklangan imtiyozlar va ularni sotib olish imkoni bo‘lgan xaridorlarning mablag‘i uchun kurash bilan bog‘lab, o‘z tahlilni konkretlashtirdi.

Xullas qilib aytganda, buhungi jamiyatda iqtisodiy tafakkur rivojlanishi bevosita shaxs erkinligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shaxsning erkin fikrlashi, tashabbus ko‘rsatishi va iqtisodiy faoliyat bilan mustaqil shug‘ullanish imkoniyatlari jamiyatda innovatsion rivojlanish va farovonlikka xizmat qiladi. Erkin shaxslar jamiyatning iqtisodiy kuchini mustahkamlab, yangicha yondashuv va qarorlar orqali umumiy taraqqiyotni ta’minlaydi. Tarixiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, shaxs huquqlarini hurmat qilgan jamiyatlar iqtisodiy va madaniy sohalarda katta yutuqlarga erishgan. Iqtisodiy tafakkur shakllanishi jarayonida shaxs erkinligini ta’minlash - demokratik tamoyillarga, adolat va qonun ustuvorligiga tayanadi. Shu bois, har qanday taraqqiyot strategiyasi markazida inson erkinligi va imkoniyatlarini kengaytirish masalasi turishi zarur. Faqat erkin va faol fuqarolar jamiyati barqaror iqtisodiy rivojlanishga erisha oladi.

⁴ Милль Дж. Основы политической экономии. Т. 1. – М.: Прогресс. – 1980. – С. 394